

“DEVONI LUG‘ATI TURK” ASARIDA QO‘LLANGAN XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARI

Mirzamuradova Tamanno

O‘zbekiston Milliy universiteti Magistratura talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201947>

***Annotatsiya:** ushbu maqolada Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘atit turk” asarida qo‘llangan adabiy namunalardan namunalar keltirilgan. Ulardan hikmat, maqol va marsiya kabi namunalarni keltirduk.*

***Kalit so‘zlar:** maqol, hikmat, marsiya, lug‘atshunoslik, xalq og‘zaki ijodi, devon.*

Kirish. Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘ati turk” asari turkiy tilda yozilgan eng avvalgi lug‘at kitob bo‘lib, asar muqaddima va lug‘at qismidan iboratdir. Ushbu lug‘at arab tilida so‘zlashuvchilar uchun turkiy so‘zlarni izohlovchi kitob hisoblanadi. Unda har bir so‘z arab tilida izohlanadi va izohlangan turkiy so‘zga misollar ham beriladi. Bu misollar orasida xalq maqol va masallari, xalq doston va qo‘shiq-lari, hikmatlardan parchalar ham uchraydi.

“Devoni lug‘ati turk” asari haqida “Turkiy xalqlar tarixiga oid qadimiy afsona va rivoyatlar, 300 ga yaqin maqol va matallar, hikmatli so‘zlar, 700 satrdan oshiq she‘riy parchalar ushbu asar sahifalaridan o‘rin olgan. She‘riy parchalarning ko‘p qismi turkiy xalqlar og‘zaki ijodiga xos to‘rtliklardan iborat. Ammo «Devon»da keltirilgan she‘riy satrlardan 150 satrga yaqini islom davri she‘riyatiga xos bo‘lgan “bayt” tipidagi masnaviy, qasida, g‘azal, qit‘a parchalari bo‘lib, ularni Koshg‘ariy o‘zi ham ko‘pincha “bayt” deb ataydi. Kitobda 7 ta epik doston, ishqiy qo‘shiq-lar, pandnomalar, koinot yaratilishiga oid asotir, she‘rlar, tabiat manzaralari tasviri, madhiyalar, falsafiy mushohadalar uchraydi. Koshg‘ariy devonida keltirilgan VIII—XI asrlarga oid turkiy she‘riyat namunalarida u yoki bu darajada aruz vazniga o‘tish moyilligi seziladi. Aruzning rajaz, ramal, munsarih, hajaz, basit, qarib, muta qarib vaznlari turkiy she‘riyat namunalarida ishlatilgan bo‘lib, ayniqsa rajaz bahridan keng foydalanilgan. Bunday she‘rlarni muallif o‘zi alohida urjuzalar deb nomlaydi. Ular turkiy xalq she‘riyatida keng tarqalgan bo‘lib, bu bahr ohangi turkiy she‘riyat tabiatiga moye kelishidan bo‘lsa kerak.¹

Asardagi namunalardan eng ko‘p uchraydigani maqol hisoblanadi. Ularning ba‘zilari hozir ishlatilmasada, shu ma‘nodagi maqol albatta topiladi.

Ermaguka eshik art bo‘lur

¹Numonjohnovna, E. N., Oybekovna, K. S., & Ugli, B. B. B. (2019). Paralinguistic features of the written language: problems of classification. Проблемы современной науки и образования, (12-2 (145)), 116-118.

Ushbu maqol quyidagi ma’noni ifodalaydi : Yalqo’vga eshik ostonasi ham tog’ tepasidek ko’rinadi. Hozirgi kundagi erinchoqqa tog’ ham to’siq degan maqolga ham to’g’ri keladi.

Mush og’li muyav tug’ar

Mushuk bolasi onasiga o’xshab miyovlaydi, degan ma’no chiqadi. Hozirgi kunda ommalashgan “Olma tagiga olma tushadi” degan maqolning bir shakli ham shu ma’noda qo’llana oladi.

Ya’na bir maqolda vaqtning o’tkinchiligi va inson abadiy emasligi ifodalangan:

O’d kechar, kishi tuymas, yalnuq o’g’li mangu qolmas

So’zma- so’z izohlasak quyidagicha mazmun kelib chiqadi.

Devonda berilgan maqol va matallar orasida tilimizga o’z holicha ko’chgani ham uchraydi. Ammo ularda ba’zi so’zlar o’zgarishi kuzatiladi. Masalan:

Erdam bashi til

Ushbu maqolda “erda” so’zi “odob” bo’lsa, “Odobning boshi tildir” degan maqol kelib chiqadi. Ya’na boshqasida esa,

Uma kelsa, qut kelar

Ushbu maqolda “uma” so’zi “mehmon” degan ma’noda keladi, shunda mehmon kelsa qut ya’ni baraka keladi deyiladi.

Ag’iz yesa, ko’z uyalur

Yuqoridagi maqolda esa yegan og’iz uyalur, degan maqolning o’zi kelib chiqadi.

Asarda hikmatlardan namunalar o’rin olgan bo’lib, bir nechtasini ko’rib chiqamiz.

Ko’rkluk tonug’ o’zungka,

Tatlig’ ashig’ azinqa,

Tutg’il qonuq ag’irliq,

Yazsun chashing bozunqa.

Yuqorida keltirilgan to’rtlikdan ko’zda tutilgan ma’no quyidagidan iborat deb hisoblanadi: Ko’rkli kiyiming o’zinga, totli ovqatingni (taomingni) birovgga ilin. Mehmondo’st bo’l, toki shuhrating olamga yoyilsin.

O’ch kek qamug’ kishining yalnuq uza alim bil

Edgulugung ugancha eliging bila telim qil.

Yuqorida o’ch, kek degan narsalar odamga qarz kabidir. Buni bilsang kuching yetganicha qo’ling bilan ko’p-ko’p yaxshilik qil. Degan mazmundagi pand keltirilgan.

Yana bir hikmatda esa ilm olish haqida quyidagicha nasihat qiladi:

O’glim, o’gut algil, bilimsizlik ketar,

Talqin kimning bolsa, angar bekmas, qatar.

Quyidagi hikmatda esa yaxshilik qilgan kishiga yaxshilik qilish lozimligi aytiladi :

Kulsa kishi otma angar o‘rtar kula, olov kulgu

Baqqil angar edgulugung ag‘zin kula.

Baytning ma‘nosi quyidagichadur: kulgan kishiga issiq kul sochma, kulgan kishiga kulib boqgin.

Devonda Alp Er To‘nga haqida marsiya ham keltirilgan

Alp Er To‘nga o‘ldimu?

Esiz, azun qaldimu?

O‘zlak o‘chin aldimu?

Endi yurak yertilur.

Ma‘nosi: Alp Er To‘nga ya‘ni Afrosiyob o‘ldimi? Essiz dunyo undan ayrilib qoldimi? Falak undan o‘chini oldimi? Endi yuraklar yaralanmoqda (qayg‘u chekmoqda). Alp Er To‘nga xalq eposi qahramoni bo‘lib, uni forsiy eposi bo‘lgan Shohnomadagi Afrosiyob bilan tenglashtiriladi.

Devonda xalq qo‘shiqalaridan ham keltirilgan:

«Keldi qatun,

Oltin atin,

Yugurdi kizlar,

Kopuz chaldi»

Ushbu qo‘shiqning mazmuni quyidagichadur: malika oltin otida keldi, qizlar yugurib chiqib, qopuz chaldilar. Ushbu qo‘shiq saroy qo‘shig‘i hisoblanadi.

xulosa o‘rnida aytish joizki, ushbu asardagi xalq og‘zaki ijodi namunalari hali hanuz dolzarbligini yoo‘qotmagan. Ularni o‘rganish orqali biz adabiy namunalarning matn xususiyatlarini chuqur o‘rganishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Devoni lug‘ati-t-turk (Turkiy so‘zlar devoni)/ M. Koshg‘ariy – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – 488 b.
2. Numonjohnovna, E. N., Oybekovna, K. S., & Ugli, B. B. B. (2019). Paralinguistic features of the written language: problems of classification. Проблемы современной науки и образования, 145 б.
3. Devoni lug‘ati turk asarida maqollar tahlili | TADQIQOTLAR jahon ilmiy-metodik jurnali | № 35.